

9. August 2004

»Ein Job wie jeder andre«

Vor 25 Jahren erschien Christian Klippels
Bundeswehrroman *456 und der Rest von heute*

Von FRANK FISCHER

Es gibt nicht viele literarische Texte, die sich mit der Bundeswehr beschäftigen. In der Literatur nach 1945 trugen Soldaten stets eine Wehrmachtsuniform, und es dauerte einige Zeit, bis sich das änderte. 1979 erschien im von Peter Weismann und Antje Kunstmann zusammengeführten Weismann Verlag – Frauenbuchverlag *456 und der Rest von heute*, laut Untertitel »Ein Roman über die Bundeswehr von Christian Klippel«. »Bücher für Mehrheiten, die wie Minderheiten behandelt werden«, wollte der Doppelverlag machen – als Zielgruppe für den Bundeswehrroman, der es bis 1987 auf acht Auflagen mit insgesamt 19.000 Exemplaren brachte, muss man sich, so scheint es, potenzielle Wehrdienstverweigerer vorstellen.

456 und der Rest von heute kam aber nicht nur wegen seiner pazifistischen Tendenz in die Schlagzeilen, sondern auch, weil sich Klippel dazu verstiegen hatte, in seinem Roman die Namen einiger seiner ehemaligen Bundeswehrvorgesetzten zu benutzen, was einer einstweiligen Verfügung gegen das Buch Tür und Tor öffnete. Der Verlag sah sich genötigt, ab der zweiten Auflage zumindest die Namen der Offiziere und Unteroffiziere abzuändern, ansonsten blieben die Druckfahnen bezeichnenderweise unangetastet. »Die Namen sind austauschbar, die Romanfiguren prototypisch«, kommentiert Peter O. Chotjewitz die Neuauflage in einer Vorbemerkung und bedauert, dass der Verlag auf Grund des Fauxpas des Autors vor Gericht nicht »inhaltlich-politisch« argumentieren konnte.

Hommage à Horváth

Bei Klippels Roman handelt es sich aber nicht etwa um eine pazifistische Grundsatzrede. Der durchaus insinuierte Pazifismus wird vom Autor nicht diktiert, sondern in der fikionalisierten Hauptfigur behutsam entwickelt und literarisch sublimiert in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt. Darin ähnelt Klippels Erzählwerk einem prominenten Text der literarischen Moderne: Ödön von Horváths letztem vollendetem Roman *Ein Kind unserer Zeit*, der 1938 kurz nach dem plötzlichen Tod seines Autors in einem Exilverlag erschienen ist. Die ersten Sätze in Klippels Werk sind leicht als Anspielung zu erkennen: »Ich bin beim Bund. / Ich bin ganz gern beim Bund.« steht dort zu lesen, wo es bei Horváth allgemeiner formuliert heißt: »Ich bin Soldat. / Und ich bin gerne Soldat.« Beide Ich-Erzähler werden sich im Verlauf des jeweiligen Romans selbst widerlegen.

Die Zahl 456 im Titel des Romans bezeichnet die Anzahl der Tage, für die Ende der Siebzigerjahre die Wehrpflicht galt, also 15 Monate. Diese sich täglich dezimierende Zahl rufen sich die Soldaten in Klippels Roman gegenseitig rituell zu, ergänzt durch ein nachhallendes »... und der Rest von heute«. Klippels Protagonist Stefan Hofmann interessiert sich zunächst nicht für die Anzahl der ihm verbleibenden Tage bei der Bundeswehr. Nach einer abgebrochenen Lehre hat er die Armee als Arbeitgeber entdeckt und sich als Unteroffiziersanwärter auf vier Jahre verpflichtet.

Die Handlung setzt ein, als Hofmanns dreimonatige Grundausbildung gerade beendet ist. Er wird in ein heimatnahes Fernmelde-Bataillon versetzt und soll zunächst als Hilfsausbilder für die gerade eintreffenden Rekruten eingesetzt werden. Klippels Buch fokussiert nun Hofmanns erste Woche am neuen Standort und zeigt, wie sich ein anfangs begeisterter Soldat zu einem potenziellen Fahnenflüchtling entwickelt.

Die Armee als Arbeitgeber

456 und der Rest von heute zeigt exemplarisch, wie eine Gesellschaft die Existenz der ihr zugehörigen Armee rechtfertigt. »Was solls. Ich machs fürs Geld, klar«, ist eine verbreitete Meinung unter den Zeitsoldaten. »Ist ein Job wie jeder andre.« Denselben Gedanken hegt zunächst auch Hofmann, und erst allmählich wird er kritischer: »Was ist in vier Jahren? Bin ich dann auch son Typ, der für Kies jede Sauerei der Welt macht?«

Für Klippel ist aber nicht erst der Status »Zeitsoldat« problematisch. Bereits der Gang zum quasi obligatorischen Wehrdienst ist hinreichende Bedingung für die nicht mehr umkehrbare Militarisierung des Subjekts. War Horváths *Kind unserer Zeit* noch die Negativvariante der kriegsbegeisterten Romane der Zwanzigerjahre mit Rekrutierungswunschgedanken und dem Gefühl »Den nächsten Krieg gewinnen wir«, geht es bei Klippel aber nicht um die Entlarvung einer diktatorischen, militarisierten Gesellschaft. Er wendet sich zunächst gegen die Vorstellung der Armee als normalem Arbeitgeber, und sei es auch die Armee in einer Demokratie wie der Bundesrepublik.

Nun könnte sich Klippel damit begnügen, Hofmann seine Dienstzeit von vier Jahren auf 15 reguläre Wehrdienstmonate verkürzen zu lassen. Doch dabei bleibt es nicht. Hofmann will die

Bundeswehr schließlich ganz verlassen. Klippel geht es also um die allgemeine Wehrpflicht, wie die Betonung der regulären »456« Wehrpflichttage im Romantitel schon andeutet.

Befehl und Gehorsam

Für Klippel steht fest: wenn man auch nur über die gesetzlich vorgeschriebene Wehrpflicht zum Militär eingezogen wird und den Dienst an der Waffe nicht verweigert, begibt man sich in einen anderen Modus der Gesellschaft. Dass die demokratischen Prinzipien, die durch die Bundeswehr ja verteidigt werden sollen, für die Armee selbst nicht gelten, dass das militärische Prinzip »Befehl und Gehorsam« der Demokratie widerspricht, verdeutlichen lange Vorträge der Offiziere. Kritik an dieser Tatsache wird mit dem Mantra von der »freiheitlich-demokratischen Grundordnung«, die es zu schützen gelte, entwaffnet. Existenz und Aufrüstung der Bundeswehr können einfach durch Hinweis auf den Kalten Krieg mit dem Ostblock gerechtfertigt werden.

Doch der Autor will dieses Thema offenbar nicht weiter verhandeln. Ihm geht es nicht darum, sämtliche zeitgenössisch linken Positionen zu diskutieren. Und so bleiben die revolutionären Untertöne denn auch beliebig: »Der ganze Laden ist irre. Beim Bund wirds klar. Die Irren in den Parteien, die Irren mit der großen Kohle, die Irren mit den Knarren. Wenn man Knarren braucht, dann nur gegen euch.« Diese Ausfälle Hofmanns, seine im Affekt getroffenen Urteile sind ein Indiz dafür, wie seine Wandlung zum Pazifisten zu werten ist. Genau wie Horváths »Kind« gelangt der politisch indifferente Unteroffiziersanwärter nur durch persönliches Unglück zu einem Erkenntnisprozess. Sein Pazifismus ist geboren aus eigener Lage, nicht aus dialektischer Reflexion, die deutlich oberhalb von Hofmanns Horizont liegen dürfte. Als sich der Abiturient Schlicksupp darüber echauffiert, dass sich angesichts der Terrorakte der RAF 70 Prozent der Bundesdeutschen für die Wiedereinführung der Todesstrafe aussprechen und damit gegen das Grundgesetz plädieren, denkt er sich: »Die haben immer solche Sprüche drauf, Gesetze, Grundordnung. Hab ich keinen Dunst von, ist mir auch wurscht ehrlich gesagt, was für mich zählt ist, wie man lebt.«

Als er im neuen Bataillon ankommt, muss er erfahren, dass die versprochene Stelle als Fernmelde-Unteroffizier kurzfristig doch nicht frei ist. Statt als Funker ausgebildet zu werden, wird er als Hilfsausbilder eingeteilt. Langeweile breitet sich aus. Der Dienst bei der Bundeswehr wird zum Tageabsitzen, verdeutlicht durch die stets und ständig zugerufene Zahl der verbleibenden Tage. Die Langeweile wirkt deshalb so grotesk, weil Hofmann gleichzeitig die Unfreiheit erfährt, nicht nach Hause zu dürfen.

Desertieren

Diese Unfreiheit führt schließlich dazu, dass er sich nicht mehr um die Beziehung zu seiner Freundin Moni kümmern kann. Als sich mit der Trennung von Moni sein einziger Anker in der Gesellschaft gelöst hat, bereut er, nicht aufmüpfiger gewesen zu sein. Das Bewusstsein vom Romanbeginn hat sich ins Gegenteil verkehrt: »Ich bin gerne beim Bund. Da kann ich nur lachen: irre, total irre. (...) Ich hab geglaubt, ich wär kaputt und müßt so werden wie ihr. (...) Ich bin nicht kaputt, ich will leben.«

Die überhand nehmenden Erkenntnissätze erinnern nicht zufällig an Parolen, die Hofmanns Stimmung geschuldet und nicht allzu ernst zu nehmen sind. Trotzdem nimmt er sich vor, nach dem Wochenende nicht zu seiner Einheit zurückzukehren. Seine Strategie fällt jedoch nicht gerade elaboriert aus: »Ich hab nichts zu verlieren. Wenn sie mich schnappen und in n Knast bringen. Irgendwann komm ich raus und zahl ihnen alles zurück.« Sein Wille zum Desertieren wird nur behauptet, wir sehen nicht, wie er eingelöst wird.

Das Ende des Romans bildet nicht etwa ein Appell wie bei Horváth, kein »Vergiß ihn nicht, vergiß ihn nicht!« Horváth zeigt die Wirkung des Militärdienstes auf einen Einzelnen und setzt beim Leser auf Katharsis. Klippel ist da als Nach-Achtundsechziger idealistischer und setzt auf die Imitatio. Im Idealfall lässt sich der Leser zur Nachahmung anregen, besser natürlich zur »Vorahmung«: er geht erst gar nicht zur Bundeswehr.

Archivierungstendenz

456 und der Rest von heute lässt sich aus heutiger Sicht nicht allein als Roman gegen, sondern vor allem über die Bundeswehr lesen, wie es der Untertitel ja auch verspricht. Das liegt daran, dass Klippel sehr deskriptiv schreibt und etwa der genauen Aufzählung der empfangenen Gegenstände bei der Einkleidung, der Schilderung der Tagesabläufe, den mitunter seitenlangen Reden der Vorgesetzten viel Platz einräumt. Daneben schimmert auch das durch, was Moritz Baßler in seiner Untersuchung *Der deutsche Pop-Roman* als konstitutiv für deutschsprachiges Erzählen in den Neunzigerjahren betrachtet: die Archivierung dessen, was wir alle kennen, des Alltags, des noch nicht von kulturellen Archiven verzeichneten profanen Raums. Wenn im Autoradio Abbas »Money, Money, Money«, im Kino »Steiner – Das Eiserne Kreuz«, im Fernsehen die Serie »Die Straßen von San Francisco« oder eine Langnese-Werbung läuft oder die Erscheinungen während eines Drogenrauschs beschrieben werden, sind bei Klippel keine Mechanismen kryptisch-kunstvoller Literarisierung mehr am Werk, es wird nicht weit ausgeholt zu metaphorisierenden Beschreibungen, sondern einfach der Gegenstand bezeichnet. Statt einem Rückgriff auf Horváth'sche Poesie lässt Klippel seinen Ich-Erzähler in einer deftigen Sprache schwadronieren, die zwar auch vom Soldatenjargon infiltriert ist, der aber das, was man mal als Jugendsprache bezeichnet hat, nicht überlagern kann.

In der »Literarischen Welt« vom 20. Mai 2000 hat Michael Kleeberg, der Romancier und Proust-Übersetzer, das Erscheinen von Klippels zweitem Roman angezeigt. *Barfuß nach Palermo* heißt er und gilt dem Rezensenten als »der erste deutsche Poproman«. Dass sich die Veröffentlichung um gut 15 Jahre verzögerte und auch andere Manuskripte Klippels Schwierigkeiten bei den Verlagen hatten, liege an einem Missverständnis: »Nach seinem Bundeswehrbuch, das als autobiografischer Bericht gelesen wurde, nicht als Literatur, war es ihm nicht mehr gelungen, etwas verlegt zu bekommen«, berichtet Kleeberg. Erst ganze zehn Jahre nach seinem Debüt hat Klippel wieder veröffentlicht, 1989 und 1991 zwei Krimis zusammen mit Sven Böttcher, 1995 den Band *Welch ein Tag* (»Das Buch zur Diebels-Werbung«), das kitschige Erzählungen enthält, in denen ständig Altbier getrunken wird, 1999 dann den erwähnten verspäteten Schelmenroman *Barfuß nach Palermo*, 2000 schließlich das Kinderbuch *Schiff in der Wüste*.

Vom stürmenden, drängenden Erstling ist in all diesen Büchern nichts mehr zu spüren, und auch Klippels Bundeswehrroman ist kein Klassiker geworden, kein Buch, das sich von selbst an die folgende Generation weitervermittelt hätte. Sein Autor wurde von den Verlagen gemieden, weil sein Debüt als »unliterarische« Tendenzliteratur gelesen wurde. Dabei stellt sich übrigens die altbekannte Frage, ob Literatur in der realen Welt etwas ändern kann, eine Frage, die in jüngster Zeit von Schriftstellern eher verneint wurde. Glaubt man Michael Kleeberg, dann hat Klippels Roman »damals gewiss 10.000 Wehrpflichtige zur Verweigerung getrieben«.

Ob das nun stimmt oder nicht: Klippels Buch ist der bis heute einzige nennenswerte Bundeswehrroman.

Titelangaben

Christian Klippel: 456 und der Rest von heute.

Ein Roman über die Bundeswehr.

München: Weismann Verlag – Frauenbuchverlag 1979.

(ISBN 3-921040-64-7)

Christian Klippel: 456 und der Rest von heute.

Ein Roman über die Bundeswehr.

Gütersloh: Bertelsmann 1981.

(Lizenzausgabe)

P. S.: Im Verzeichnis lieferbarer Bücher ist *456 und der Rest von heute* übrigens noch verzeichnet, liefern kann ihn der verantwortliche Antje Kunstmann Verlag allerdings nicht mehr. Fündig wird man nur noch bei zvab.com und ab und zu auch bei eBay.

Original-URL des Artikels:

<http://www.titel-magazin.de/artikel/1518.html>

Im Internet Archive:

<https://web.archive.org/web/20120111114750/http://www.titel-magazin.de/artikel/1518.html>